

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-8-2

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Markus Spiske on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-8-2

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Doç. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Karim Kotb - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Aykut Emre Bozdoğan - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University - Türkiye
- Prof. Dr. Emine Güneri - Erciyes University - Türkiye
- Prof. Dr. Faten Ahmed - Fayoum University - Mısır
- Prof. Dr. Furat Amin Majeed - University of Diyala - Irak
- Prof. Dr. Hala Mustafa - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. İsmail Aydoğan - Kırıkkale University - Türkiye
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Manzar Alam, Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri, Jammu - Hindistan
- Prof. Dr. Muhammad Ahmed Sawalha - Yarmouk University - Ürdün
- Prof. Dr. Omaima Ghanem Zidan - Mısır Cultural Advisor in China - Çin Halk Cumhuriyeti
- Prof. Dr. Walaa Abdel Aziz Al Kadsh - Al Azhar University - Mısır
- Prof. Dr. Yahya Ali Ahmed Faqihi - Najran University - Suudi Arabistan
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Cezmi Önal - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Yasin Gökbulut - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ahmed Nazif - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas
- Dr. Ahmed Razik - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas

Dr. Al-Batoul Baiali - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Fas

Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University – Suudi Arabistan

Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef – Cezayir

Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco

Dr. Amin M. Abu Bakr - October 6 University - Mısır

Dr. Anas Hazem Muhammad - University of Mosul – Irak

Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman

Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu sempozyum, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Sempozyuma 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 8 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Fas, Irak, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman) katılan bilim insanlarına ait sözlü bildiri sempozyum programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 27'si Türk bilim insanları tarafından ve 37'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 64 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının sempozyumda sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Sempozyumun bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Doç. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

نحن سعداء بتقديم هذا الكتاب الذى يجمع بين دفتيه الأبحاث العلمية الكاملة التى تم تقديمها خلال فعاليات المؤتمر الدولى الثامن عشر للمجتمع التربوى، والذى انعقد فى أنقرة فى الفترة ما بين 8 و11 أكتوبر. كان المؤتمر منصة متميزة جمعت بين نخبة من الأكاديميين والباحثين فى مجال التربية من أكثر من عشر دول، حيث أسهمت هذه اللقاءات العلمية فى تبادل المعرفة والخبرات حول أحدث المستجدات فى مجال التعليم وتطوير المناهج.

تميز المؤتمر بالتنوع الأكاديمى الذى عكس غنى الطروحات التى تناولت قضايا تربوية متعددة، بدءاً من التعليم المدرسى والجامعى إلى مناهج التعليم المتخصصة والتربية الخاصة. كما ناقش المؤتمر التحديات الراهنة التى تواجه النظم التعليمية فى العالم، فى ظل التحولات الرقمية والعولمة، فضلاً عن تقديم نماذج ابتكارية لتعزيز التعليم القائم على التكنولوجيا وتطوير المهارات القيادية لدى الطلاب والمعلمين.

هذا الكتاب هو نتاج جهد جماعى من الباحثين الذين أسهموا فى تعزيز الفهم العميق للقضايا التربوية، وقدموا رؤى نقدية تهدف إلى تحسين العملية التعليمية على المستويين المحلى والدولى. يضم هذا العمل دراسات متنوعة شملت مجالات البحث الكمى والنوعى، مع تسليط الضوء على أهمية التعليم الشامل ودوره فى بناء مجتمعات مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

نأمل أن يكون هذا الكتاب إضافة قيمة للمكتبة التربوية، وأن يسهم فى إثراء الحوار الأكاديمى حول سبل تطوير التعليم، وأن يستفيد منه الباحثون وصناع القرار فى تحسين جودة التعليم بما يحقق التقدم المطلوب فى هذا المجال الحيوى.

İçindekiler - فهرس - Contents

- 1..... الفضول الادراكي الالكتروني وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة الموصل
الباحثة ساره محمد عواد الهكوري
- 18..... اداره المباريات وفقا للخبرة التدريبيه والمستوى العلمي لمتسبي قسم النشاطات الطلابية في جامعه الموصل
أ.م.د. بثينة حسين علي اوحييد
- 28..... مستوى استيعاب طلبة الصف الرابع الاعدادي الاستماعي والقرائي في ضوء متغيري الجنس و التخصص
ا.م. د. سيف إسماعيل إبراهيم
- 47..... الطاقة النفسية لدى طالبات قسم رياض الاطفال
ا.م.د. سمر غني حسين
أ.م. سمر عدنان عبد الأمير
- 64..... الادمان على الانترنت وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة
د. مختار بوفرة. د. يوسف لعجيلات
د. قصير بن سالم
- 76..... مستوى المهارات الرقمية لدى الأساتذة العصر الرقمي في ضوء بعض المتغيرات - دراسة ميدانية لدى عينة من أساتذة التعليم الثانوي بمدينة معسكر-
د. شعني نورالدين
د. بوزار يوسف
د. بن يوسف حنان
- 88..... تفعيل استراتيجيات التعليم النشط في صفوف العربية: المستوى الثانوي أمودجا
د. سمية الناصري

98..... دور التكوين الإلكتروني في التكوين الأساس للأساتذة المتدربين بالمغرب دة. السعدية دحان

Le rôle du numérique et de l'Intelligence Artificielle Dans la recherche universitaire..... 111
Ghizlane Machraoui

124..... علاقة قدرة نظرية العقل بالمستوى المعجمي للغة لدى الطفل: المصاب باضطراب طيف التوحد (دراسة ميدانية) نعاق هجيرة، الرتبة

136..... كفايات التقويم الذاتي الميتامعرفي وتجويد الأداء التدريسي لدى المعلمين: شبكة التقويم الذاتي نموذجاً الأستاذة: داخلي ليلي

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Farklılaştırılmış Öğretime Yönelik Etkinlik Önerileri..... 149

Doktora Öğrencisi Zeynep Dalcı
Doç. Dr. Sami Baskın

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Arttırılmış Gerçekliğin Kullanımına Yönelik Bir Değerlendirme..... 156

Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
Doç. Dr. Sami Baskın

Eğitimde Entelektüel Mülkiyet Hakları ile İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi..... 168

Doç. Dr. Beytullah Karagöz

21 Yüzyıl Benlik Becerileri ve Din Eğitimi..... 188

Dr. Hacer Çetin

"Innovation With Digital Technology" Module and Artificial Intelligence Applications in The Training of French Language Teachers in France..... 204

PhD. Res. Ass. Özge Özbek

Dil ve Konuşma Güçlükleri Üzerine Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi..... 209

Arş. Gör. Mehmet İnce

Erken Çocukluk Döneminde Değer Kazanımı Açısından P4C Eğitimi 224

Doç. Dr. Handan Yalvaç

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Projeleriyle İlgili Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerinin Sonuçları Üzerine Bir Meta Sentez Çalışması..... 236

Doç. Dr. Sami Baskın

Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz

Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Dijital Şiddet Tanımları ve Dijital Şiddete İlişkin Deneyimleri..... 261

Doç. Dr. Esra Karakuş Umar

Doç. Dr. Gülşah Özdemir Baki

نفاق هجرة، الرتبة

أستاذة محاضرة " أ "، قسم: الأطفونيا، جامعة: مولود معمري، تيزي - وزو-

ملخص الدراسة:

يواجه الأفراد الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد صعوبة كبيرة في إدراك الحالة العقلية للآخرين، حيث يرى "بارون كوهين" أن الخاصية الأساسية في التوحد هي عدم القدرة على استنتاج الحالة العقلية للشخص الآخر، بالتالي فإنهم يجدون صعوبة في تصور الإحساس والشعور لدى الآخرين أو ما قد يدور في ذهنهم من التفكير، وهذا بدوره يؤدي إلى صعوبة التكهن وإدراك ما يدور في عقولهم من أفكار أو ما قد ينتجونه من سلوك، وهذا ما يسمى بنظرية العقل.

بناء على ذلك، هدفت هذه الورقة البحثية إلى دراسة علاقة قدرة نظرية العقل بالمستوى المعجمي للغة لدى الطفل المصاب باضطراب طيف التوحد، إذ يعاني الأفراد المصابون بهذا الاضطراب بصعوبات كبيرة في التواصل الاجتماعي، كونهم يميلون إلى الانعزال بأنفسهم دون أدنى اهتمام بمشاعر وأفكار الآخرين، كما أنهم يتميزون بدرجات متفاوتة من حيث شدة الإصابة والنمط الظاهري وهذا التفاوت يظهر أيضا في القدرات اللغوية حيث قد يُظهر البعض تأخرا كبيرا في هذه الأخيرة أو استخدام غير عادي للغة، بالتالي لن يتسنى لهم التواصل مع غيرهم بواسطتها إلا بعد فهمهم لسوك مخاطبيهم في ضوء قدرتهم على استنتاج الحالات الذهنية الكامنة وراء السلوك.

ولانجاز هذا العمل، تم استعمال المنهج العيادي الذي يعتمد على دراسة حالة حيث أجريت الدراسة على مجموعة بحث تكونت من 05 حالات تعاني من اضطراب طيف التوحد الخفيف إلا حالة واحدة ذات شدة متوسطة ولا يعانون من تأخر ذهني ومستواهم اللغوي يسمح لهم بتكيب جمل بسيطة، وتراوح أعمارهم ما بين 08-12 سنة.

تمثلت أدوات الدراسة في المقابلة والميزانية الأطفونوية لجمع المعلومات حول الحالات، اختبار نظرية العقل المكيف على البيئة الجزائرية من طرف الباحثة " زغيش وردة" والذي يقيس عدة مهام من نظرية العقل، واختبار الاتصال اللغوي الشفوي "ELO"، البند الخاص بالمستوى المعجمي لعبد الحميد خومسي والمكيف من طرف الباحثة "عدى دليلة".

أسفرت النتائج عن قدرات ضعيفة نوعا ما في مهام نظرية العقل المتناولة من قبل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، وأن قدرات المستوى المعجمي للغة لديهم كانت جيدة، مما يوحي بأن العلاقة بين قدرة نظرية العقل بالمستوى المعجمي للغة هي علاقة نسبية لدى بعض حالات الأطفال المصابون باضطراب طيف التوحد.

الكلمات المفتاحية: قدرات نظرية العقل، المستوى المعجمي للغة، اضطراب طيف التوحد.

Abstract

Individuals with autism spectrum disorder (ASD) often struggle to perceive the mental states of others. According to Baron-Cohen, a key characteristic of autism is the difficulty in inferring another person's mental state. This challenge makes it hard for individuals with ASD to understand the sensations and feelings of others, as well as what others may be thinking. Consequently, this leads to difficulties in predicting and interpreting thoughts and behaviors, a concept known as theory of mind (ToM).

This paper aims to explore the relationship between ToM abilities and the lexical level of language in children with ASD. Individuals with ASD typically experience significant challenges in social communication, often isolating themselves and showing little concern for the feelings and thoughts of others. They exhibit varying degrees of severity, which also affects their linguistic abilities. Some may experience considerable delays in language development or demonstrate unusual language use, hindering their ability to communicate effectively until they can understand the behaviors of their interlocutors in relation to their ability to infer the mental states behind those behaviors.

To conduct this study, a case study approach was employed. The research group consisted of five cases of mild autism spectrum disorder, with one case of moderate severity, all without intellectual disabilities. Their language skills allowed them to construct simple sentences, and their ages ranged from 8 to 12 years.

The study utilized several tools, including interviews and an orthophonic assessment to gather information about the cases. The theory of mind test, adapted to the Algerian context by researcher Zaghich Warda, measured various tasks related to ToM. Additionally, the oral language communication test 'ELO' and a lexical level assessment by Abdelhamid Khoms, also adapted by researcher Adda Dalila, were employed.

The results indicated that children with ASD had rather weak abilities in theory of mind tasks, but their lexical level abilities were good, suggesting that the relationship between theory of mind ability and lexical level of language is relative in some cases of children with autism spectrum disorder (ASD).

Keywords: Theory of mind abilities, lexical level of language, autism spectrum disorder.

مقدمة:

يعد اضطراب طيف التوحد من الاضطرابات النمائية، الذي ينتج عن اضطراب عصبي حيث يؤثر سلباً على وظائف الدماغ، يظهر عادة في السنوات الثلاث الأولى من حياة الطفل، ويرتبط بمظاهر عجز شديد في الأداء العقلي، والاجتماعي التواصل. يعرفه القاموس الأروطوفوني على أنه اضطراب عصبي نمائي يصيب خصوصاً سلوك الفرد وتواصله مع الآخرين (Frédérique Brin, 2004, p30). ورغم التطورات العلمية الطارئة على مستوى كل المجالات العلمية والاكتشافات الحديثة في التكنولوجيا والطب، لا يزال هذا الاضطراب يثير الغموض حول ماهيته ومسبباته وطرق علاجه والوقاية منه. لذلك فقد ازداد اهتمام الباحثين وفضولهم لاكتشاف أهم العوائق والمشكلات التي يعاني منها الأفراد المصابون به، لغرض التكفل بهم وإيجاد حلولاً لهم أو علاجهم.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

ففي خلال السبعينات، ركزت الأبحاث في مجال اضطراب طيف التوحد على الاختلافات المعرفية العامة التي تحدث لدى هذه الفئة كالتصور المعرفي واللغوي بشكل أساسي والعجز الإدراكي، لكن بصفة أقل فيما يخص تلك المرتبطة بالاختلافات الاجتماعية. وابتداء من الثمانينات، اتجهت الاهتمامات نحو السيرورات المعرفية المتدخلة في معالجة المعلومات الاجتماعية بما فيها التعابير المرتبطة بالانفعالات (الفرح والحزن والألم... إلخ)، إدراك المعلومات المرتبطة بملاحظة التعابير الوجيهة (كالمربطة بالحالات الانفعالية، اتجاه النظر وغيرها...)، فهم الحالات الذهنية للآخرين (كلاعتقادات، الرغبات...). وعلى هذا الأساس وانطلاقاً من كل هذه الملاحظات، ظهرت عدة نماذج نظرية اهتمت بفهم الاختلافات العصبية والنفسية التي تعاني منها هذه الفئة، ومن أبرزها تلك المتعلقة بنظرية العقل والتي يقصد بها قدرة الفرد على استنتاج الحالات العقلية كلاعتقادات والنوايا والرغبات والتظاهر والأفكار والمعرفة والفهم والادعاءات سواء لنفسه أو للآخر يعانون تأخرًا واختلالًا حادًا في إسناد وإدراك الحالات العقلية للآخرين، إذ تُساعد هذه القدرة على معرفة الحالات العقلية للطرف الآخر أثناء التفاعل بين الأشخاص، ومن جهة أخرى فهي جد ضرورية لفهم سلوك الآخرين وتفسيره والتنبؤ به من أجل التحكم فيه كون السلوك الإنساني ناتج عن الحالات العقلية للفرد، فباستدلال هذه الأخيرة، يتمكن الإنسان من فهم سلوكيات الآخرين وتحميها (Annie Stipanovic, 2016, p.18). إلا أنه غالباً ما تكون هذه القدرة مضطربة لدى حالات اضطراب طيف التوحد حيث أنها تعاني من اختلال وتأخر حاد في القدرة على إسناد وإدراك الحالة العقلية للآخرين، والسبب في ذلك قد يعود إلى محدودية قدراتهم اللغوية إذ لن يتسنى لهم التواصل مع غيرهم إلا باستعمال اللغة حيث أنه بعد فهمهم لسلوك مخاطبيهم في ضوء قدراتهم على استنتاج الحالات الذهنية الكامنة وراء السلوك، فإنهم سيتمكنون من انتقاء الكلمات وتركيب الجمل التي سيوجهونها للآخر لإتمام أو أداء رسالتهم الخطائية.

مشكلة الدراسة:

يتسم الطفل ذي اضطراب طيف التوحد بعدم اهتمامه بالآخرين، أو الاستجابة لهم، حيث يجد صعوبة كبيرة في إدراك مشاعرهم وأفكارهم وتفهمها، كما يعاني من عدم اكتمال نمو وتطور الأفكار المثلثة في ذهنه بشكل يواكب النمو الطبيعي في مختلف النظم الإدراكية المعرفية فلا يستطيع حل المشكلات التي يواجهها في المواقف الاجتماعية اليومية، كما لا يستطيع قراءة وفهم الأفكار والمشاعر والإيماءات في عيون الآخرين، بالتالي يجد صعوبة في إدراك الحالة العقلية للآخرين (هبة الله عادل أحمد محمد، 2022)، (ص.47)، وهو ما وصفه معظم الباحثين باسم العجز في نظرية العقل. ويعتبر (Simon Baron-Cohen) وفريقه من الباحثين الأوائل الذين قاموا بتفسير اضطراب طيف التوحد على أنه نتيجة لقصور خاص في هذه النظرية (نظرية العقل)، إذ قاموا في عام (1985) بدراسة حول النمو المعرفي لدى حالات اضطراب طيف التوحد، وافترضوا أن هؤلاء الأطفال يعانون من عجز أولي في نظرية العقل (ToM) ثم طوّروا بعد ذلك نموذجاً للمعتقدات الخاطئة، وهو تصميم قائم على الاعتقاد الخاطئ والذي يعتبر مفهوم أساسي في هذه النظرية حيث أنه يمثل قدرة الفرد على استنتاج اعتقاد الآخر الذي يكون مخالفاً للحقيقة ومخالفاً لاعتقاده، أي يكون خاطئاً. وقد تجسّد هذا الاختبار في قصة (سالي وآن) (Sally et Ann) المستوحى من أعمال (Wemmer et Perner) (1983). فقاموا بإجراء هذا الاختبار على ثلاث فئات من الأطفال، تكونت الأولى من فئة الأطفال الذين لا يعانون من أي اضطراب (العاديين)، وتكونت الثانية من فئة الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، بينما تمثلت الفئة الثالثة في فئة الأطفال ذوي إعاقات ذهنية يعانون من متلازمة داون. ولاحظوا أن 80% من الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، بدون إعاقه ذهنية قد فشلوا في الاختبار، في حين أن الأطفال الذين لا يعانون من أي اضطراب (العاديين) أو من إعاقه ذهنية يجتازون نفس النشاط في عمر 3-6 سنوات، هذا ما سمح للباحثين (Baron Cohen) وفريقه من استخلاص أن الوحدة المعرفية المرتبطة بنظرية العقل تكون مضطربة لدى هذه الفئة من الأطفال وهو ما سينتج لديهم ما يسمونه بالعمى العقلي (La cécité mentale) أو "قصور العقل"، (Agron. L., 2014), p.12). ويقصد بذلك أن الأطفال المصابين بهذا الاضطراب قد لا يملكون اطلاقاً مفهوم العقل وليس بمقدورهم استنتاج الحالة العقلية للآخر. وما يؤكد هذه الفكرة هو ما افترضه كل من الباحثين (Alan Leslie, Uta Frith et Baron Cohen) أن الأعراض الرئيسية في اضطراب طيف التوحد والمثثلة في اضطرابات النمو الاجتماعي والنمو التواصلية وكذا اللعب الرمزي، يمكن أن يكون ناتج عن عجز نمائي في القراءة الذهنية لدى المصابين بهذا الاضطراب

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

أي عدم قدرتهم على تخيل أو تمثيل الحالات الذهنية لأنفسهم والأفكار والمعتقدات والرغبات والنوايا التي تشكل أساس السلوك لمعظم الأفراد (Cohen et Nadel, 1999), p.286)، ومن جهة أخرى يفترض "بارون-كوهن" (1999) أن بعض الأعراض الرئيسية لمتلازمة التوحد (Syndrome autistique) ناتجة عن نقص أو عجز في القراءة الذهنية، إذ يتكون نظام قراءة الحالات العقلية من أربعة مكونات: (1)- كاشف النية أو القصدية (ID) (Détecteur d'intentionnalité) الذي يمكن من التفريق بين العامل والشيء وتحديد هدفه أو رغبته، (أي حالته الإرادية). (2)- كاشف اتجاه البصر (EDD) (Détecteur de direction des yeux) من الولادة إلى غاية التسعة أشهر، والذي يسمح بالكشف عن اتجاه عيون الوكيل، وتفسير النظرة على أنها "رؤية". (3)- آلية الانتباه المشترك (SAM) (Mécánisme d'attention partagée) من تسعة أشهر إلى ثمانية أشهر والذي يسمح بإنشاء علاقات ثلاثية ضرورية لمعرفة أن الذات والوكيل الآخر منتبهان لنفس الشيء أو الحدث. (4)- آلية نظرية العقل (Mécánisme de théorie de l'esprit) ((TOMM)) تستخدم لاستنتاج الحالات الذهنية من خلال السلوك، وحتى يتمكن الفرد من قراءة الحالات الذهنية، يجب عليه ربط كل هذه المعلومات معاً. إلا أنه في حالة الأشخاص الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد، فإن كاشف النية واتجاه البصر لا يتأثران، في حين أن آلية الانتباه المشترك لا تعمل تحت أي ظرف من الظروف. بالإضافة إلى أن فهمهم للحالات العقلية للاعتقاد (TOMM) هو أيضاً ناقص (Lévy. Madeleine, Vergnaud. Florence. (2016), p.16).

ومنه استخلص الباحثون في هذا المجال أن القصور الذي يعاني منه هؤلاء الأطفال سيؤثر حتماً على عدة جوانب من نموهم من بينها الجانب اللغوي، حيث أن عدم قدرتهم على استنتاج وفهم الحالات العقلية للآخرين من اعتقادات ورغبات وأفكار وتصورات وانفعالات سيعيق أو سيحد حتماً من تفاعلهم وتواصلهم معهم، بالتالي فهو يؤثر على نموهم اللغوي الذي يمر بخمس مستويات: يمثل الأول في المستوى الصوتي الذي يشمل الأصوات اللغوية أو الفونيمات الخاصة بلغة معينة، والمستوى الثاني في المستوى الصرفي-المعجمي (المورفو-معجمي) الذي يحتوي على العناصر أو الكلمات المعجمية للغة، أي تشكل المعجم والمفردات بالتالي فهو مرتبط بوحدة اللغة أو الكلمات، أما المستوى الثالث فيتمثل في المستوى التركيبي المتعلق بقواعد ربط الوحدات اللغوية لتكوين بنى معقدة للمعنى في شكل تسلسلات منظمة من المعجم، في حين يرتبط المستوى الرابع بالجانب البراغماتي (الوظيفي للغة) حيث يجمع بين سلسلة من الوظائف الفرعية المصممة للتأثير على المتكلم، أما المستوى الأخير فهو يرتبط بمستوى الخطاب (Rondal. J., (2003), p.110). وقد أشار العديد من الباحثين إلى العلاقة الوطيدة بين نظرية العقل واللغة لدى الأطفال العاديين، إذ بينت دراسة (Anne Reboul) التي أجريت عام (2004) والتي انطلقت من معطيات "بارون كوهن" (1995) و"بلوم" (2000) أن تطور نظرية العقل يكون بالتوازي مع تطور القدرات اللغوية لدى الطفل، وهي ترى أنه لا يمكن للغة أن تظهر دون نظرية العقل، بالتالي كي يصبح الفرد متحدثاً أو مخاطباً كفوئاً ومؤهلاً، لا يعني فقط أن يكتسب المعجم والقواعد اللغوية للغة ما، وإنما يتطلب أيضاً قدرة التعرف على الشخص الآخر كحاور، لإسناد النوايا التواصلية المستنبطة من أقواله، وهذا الإسناد للمعتقدات والمعرفة يمكن أيضاً من فهم معنى أقوال الشخص الآخر، بالتالي تكييف أقواله مع الغرض المقصود. لذلك يُستنتج أن هناك صلة قوية جداً بين نظرية العقل وتطور التواصل واللغة، إلا أن معظم العلماء والباحثون يختلفون ويواجهون العديد من الصعوبات في الاتفاق على هذه الصلة بين اللغة ونظرية العقل (Barre. Mélody, (2016), p.31).

إضافة إلى هذا، أكد باحثون آخرون على وجود علاقة وطيدة بين المستوى المعجمي ونظرية العقل حيث بين كل من (Akhtar)، (Carpenetr) و (Tomazello) عام (1996) أن الأطفال في عمر السنتين يستنتجون دلالة كلمة جديدة بربطها بشيء جديد، أي أنهم يأخذون بعين الاعتبار اتجاه نظر الآخر نحو الشيء الجديد ويربطون الكلمة المفقودة بذلك الشيء (Veneziano, 2010, p.18). و حسب (Bernicot)، فإن تطور اللغة يعتمد أساساً على التفاعلات الاجتماعية حيث يستعمل الطفل القرائن السياقية وغير اللفظية لفهم معنى الكلمات، أي أنه يعتمد على المهارات الخاصة بنظرية العقل بمعنى قراءة أفكار وتصورات الآخر واستنتاج مقاصده وتصورات ما يؤدي إلى تعلم الكلمات التي يسمعها.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

ويؤيد "Rondal" هذه الفكرة باعتقاده أنه دون امتلاك الفرد لأدنى قدرة علائقية سيكون نموه المعجمي صعباً أو حتى مستحيلًا (Bessay, Trapinaud, 2012, p.20).

ومن جهة أخرى، تتميز اللغة بكونها تنقل الحالات العقلية وتعبّر عنها، فالفرد يعبر عن حالاته العقلية من انفعالات وأفكار وتصورات ورغبات باستعمال الألفاظ والإشارات، وبذلك فإن اللغة تؤثر على نظرية العقل، وحسب الكثير من الباحثين منهم (Happé, 1995) فإن المهارات اللغوية ترتبط بشدة بنمو نظرية العقل، فكلما كان المستوى اللغوي مرتفعاً كلما كان الحظ في النجاح في مهام نظرية العقل متوفراً (زروالي، 2017، ص.336).

وقد لوحظ ذلك لدى الكثير من الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد من نوع الأسبرجر، حيث أن هؤلاء الأطفال الذين يملكون مستوى لغوي مرتفع ينجحون في مهام نظرية العقل. لكن هذه الفكرة قد تم انتقادها من قبل عدة باحثين آخرين منهم (Frith, Morton et Leslie) عام (1991)، إذ أكدوا أن الكثير من الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد قد فشلوا في مهام نظرية العقل بالرغم من ارتفاع المستوى اللغوي لديهم. فمن وجهة نظرهم فإن القدرات اللغوية لا تؤثر في نمو نظرية العقل لدى هذه الفئة من الأطفال.

من خلال هذه الدراسات يلاحظ أن هناك اختلاف في آراء الباحثين حول طبيعة العلاقة بين قدرات نظرية العقل والكفاءات اللغوية، فهناك من يرى بأن هذه الأخيرة تؤثر على نمو الأولى، في حين يعارض آخرون هذا الرأي باعتقادهم أن الكفاءات اللغوية لا تساهم في تنمية قدرات نظرية العقل، وهذا ما لوحظ أثناء الإجراء الميداني أنه رغم امتلاك هذه الفئة للمستوى المعجمي للغة إلا أنه ليس بإمكانهم التعبير عن رغباتهم وأفكارهم واعتقاداتهم وحتى انفعالاتهم رغم خضوعهم للكفالة الأروطوفونية لمدة تتجاوز السنة، ومنه انبثق التساؤل التالي:

- هل توجد علاقة بين قدرة نظرية العقل والمستوى المعجمي للغة لدى الطفل المصاب باضطراب طيف التوحد؟

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تتناول موضوع الساعة إذ يتناول قدرة مهمة في اضطراب طيف التوحد ألا وهي ملكة القراءة الذهنية وبالتحديد نظرية العقل التي تعتبر مفهوماً حديثاً ومهماً يساعد في الوصول إلى الفهم الأعمق للسلوك وإعطاء معنى للاتصال.

يمكن أن تساهم نتائج هذه الدراسة في لفت انتباه الباحثين للاعتماد على هذا المفهوم الجديد (نظرية العقل) في بناء برامج علاجية للتكفل بالاضطرابات التي يعاني منها الطفل المصاب بطيف التوحد.

أهداف الدراسة: تتحدد أهداف هذه الدراسة فيما يلي:

- تحديد طبيعة العلاقة بين قدرة نظرية العقل بالمستوى المعجمي للغة لدى الطفل المصاب باضطراب طيف التوحد
- الاحتكاك أكثر بفئة الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد ومحاولة فهمها أكثر عن قرب.
- محاولة معرفة المستوى اللغوي المعجمي لدى هذه الفئة.
- إثراء مجال البحوث العلمية في ميدان اللغة عند الطفل المصاب باضطراب طيف التوحد وعلاقتها بالقدرة على القراءة الذهنية.

تحديد بعض مصطلحات الدراسة:

اضطراب طيف التوحد: تعرّفه الجمعية الأمريكية للطب النفسي (APA) في الدليل الإحصائي الخامس (DSM5) بأنه اضطراب عصبي نمائي يتحدد بمعاييرين وهما التواصل والتفاعل الاجتماعي والنمطية بالإضافة إلى الحساسية للألم. (سعودي. فطيمة الزهراء. خالد عبد السلام، (2022)، ص 318).

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

في حين تعرفه منظمة الصحة العالمية (2020) على أنه اضطراب نمائي عصبي ينجم عن تشوهات في طريقة نمو الدماغ وعمله. ويعاني المصابون باضطرابات طيف التوحد من مشاكل في السلوك الاجتماعي والتواصل مع الآخرين، ويميلون إلى الانخراط في الاهتمامات والأنشطة الفردية التي يقومون بها مراراً وتكراراً. وتصبح اضطرابات طيف التوحد واضحة، في معظم الحالات خلال السنوات الخمس الأولى من حياة الشخص. وتبدأ هذه الاضطرابات في مرحلة الطفولة، وغالباً ما تستمر في سن المراهقة والرشد. ويعاني طفل واحد من كل 160 طفلاً، على الصعيد العالمي، من أحد اضطرابات طيف التوحد، ويكون تشخيص هذه الاضطرابات لدى الفتيان أكثر شيوعاً من الفتيات.

(<https://applications.emro.who.int/docs/WHOEMMNH215A-ara.pdf?ua=1>)

نظرية العقل: هي القدرة على توقع وتمييز ما سيفعله الشخص نفسه أو أشخاص آخرون وفهم أن لديهم معتقدات ونوايا ورغبات وآراء مختلفة. أي أنها المقدرة على تفسير أو توقع أفعال شخص آخر بشكل تلقائي وإدراك أنها تختلف عن أفعال الشخص نفسه بحيث أنه يمكن أن يتصور نفسه "مكان الشخص الآخر" لفهم والتنبؤ بأحاسيسه وأفعاله. وتعتبر هذه النظرية جوهرية للحياة اليومية الاجتماعية البشرية إذ أنها أساسية لفهم وإدراك وتحليل واستنتاج سلوكيات وتصرفات الآخرين.

المستوى المعجمي: هو مجموعة الوحدات اللغوية أي الكلمات التي يمتلكها الفرد والتي يفهمها أو ينتجها. إذ يختص هذا المستوى بدراسة كل التنوعات والاختلافات التي تسم خصائص الكلمات، سواء من حيث المعنى على سبيل المثال كلمة "دار" هي في نفس الوقت "اسم" وأيضاً فعل "دار"، فهناك معاني كثيرة تفهم من هذه الكلمة، "كدار الزمن" مثلاً، والتي يقصد بها تغير الظروف، و"دار الولد حتى سقط"، وكذلك هناك اختلاف في "دار" كاسم مثل "دار صديقي جميل" و"دار اليتامى" أي مكان تواجد اليتامى. وأيضاً، يدرس المعجم الكلمة على مستوى البناء لنفس الكلمات مع بعض التعديلات الطفيفة مثل "هو دار"، "هي دارت"، فالتاء دليل على جزء آخر للكلمة يؤدي معنى خاص بالتأنيث (بارة. سيد أحمد، (2021)، ص31).

الدراسة الميدانية:

أجريت الدراسة الميدانية في المركز النفسي البيداغوجي لبلدية بوزقان بولاية تيزي-وزو (الجزائر) أين تم التأكد من إمكانية تطبيق اختبارات الدراسة والمتمثلة في اختبار الاتصال اللغوي الشفوي "ELO"، البند الخاص بالمستوى المعجمي واختبارات القراءة الذهنية التي تقيس قدرة نظرية العقل، وذلك على الحالات المتواجدة فيه والتي تعاني من اضطراب طيف التوحد من الدرجة الخفيفة. ثم تم التوجه إلى المركز الطبي التربوي لبلدية أيت أو مالو الواقع بمدينة تيزي-وزو أيضاً، أين تم تحديد مجموعة البحث.

المنهج المتبع: للقيام بهذه الدراسة، تم اتباع المنهج العيادي الذي يعتمد على دراسة حالة كونه الأنسب ويقوم هذا الأسلوب على جمع بيانات ومعلومات دقيقة عن الحالة المدروسة.

مجموعة البحث: تكونت مجموعة بحثنا من خمس حالات تم اختيارها وفقاً للشروط التالية:

- السن: يتراوح العمر الزمني لأفراد مجموعة البحث ما بين ثمانية واثني عشرة سنة، لأنه حسب الباحث "بارون كوهن"، فإن المستوى الأدنى لاكتساب نظرية العقل لدى الأطفال هو ثماني سنوات.
- المستوى اللغوي: أن يكون مستواهم اللغوي مقبول حيث يسمح لهم بتركيب جمل بسيطة وصحيحة للإجابة عن أسئلة البنود.
- أن تكون جميع الحالات مصابة باضطراب طيف التوحد سواء كان خفيفاً أو متوسطاً.
- جميع الحالات لا تعاني من تخلف عقلي.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

• أن تكون جميع الحالات قد خضعت لكفالة أرتوفونية لمدة لا تقل عن أربع سنوات (أربع سنوات فما فوق).

أدوات الدراسة: اعتمدنا في هذه الدراسة على عدة وسائل وهي:

- المقابلة والميزانية الأرتوفونية لجمع المعلومات حول الحالة.

- اختبار الاتصال اللغوي الشفوي "ELO"، بند المستوى المعجمي لعبد الحميد خومسي والمكيف إلى البيئة الجزائرية من طرف الباحثة "عدى دليلة". ينقسم هذا البند إلى قسمين، الاستقبال المعجمي والانتاج المعجمي، هذا الأخير يتجزأ بدوره إلى جزئين منفصلين. يتكون الجزء الأول من 50 كلمة تمثل أساء الأشياء حيث يتوجب على الطفل تسميتها (حسب السن)، في حين يتكون الجزء الثاني من 10 كلمات تمثل الأفعال (الأحداث)، وعلى الطفل الإجابة على السؤال: ماذا يفعل؟ أي تسمية الأفعال.

- اختبارات القراءة الذهنية لتقييم نظرية العقل لدى الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، وهي عبارة عن مجموعة من الاختبارات المأخوذة من رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الأرتوفونيا للباحثة "زغيش وردة"، وهو يتكون من ثماني اختبارات تقيس مستويات مختلفة من القراءة الذهنية وتمثل فيما يلي: 1- اختبار قراءة الأفكار: يتمثل في سرد موقفين للطفل أحدهما خاص بأحمد والآخر بليلى والولدان، وعلى الطفل أن يفسر سلوك كل منهما. 2- اختبار التعرف على الحالات الانفعالية وتقليدها: عبارة عن مجموعة من صور لوجه يظهر انفعالات مختلفة نضعها أمام الطفل، ونطلب منه تسمية وتعيين وتقليد الانفعال الموجود في كل صورة. 3- اختبار تفسير الحالات الانفعالية: عبارة عن ثلاث قصص مصورة تعبر عن حالات انفعالية مختلفة، يُدعى الطفل إلى تحديد الحالة العاطفية للبطل الرئيسي من خلال تعيين صورة إحدى المشاعر (الفرح، الحزن،...) ثم يبرر إجابته. 4- اختبار القدرة على التموه: يقوم بإخفاء شيء ما داخل اليدين خلف الظهر، ونطلب من الطفل تخمين مكان الشيء. 5- اختبار تغيير التصور: نضع مجسم "جندي" بين الفاحص والطفل ثم نطلب من الطفل تعيين وجهة نظر كل منهما حسب ما يقابله. 6- اختبار التمييز بين الحقيقة والشبه: نعطي الطفل مبراة على شكل قنفذ ضاحك وأخرى على شكل مضرب تنس ونطلب منه إخبار الفاحص عن ماهية الشيء في الحقيقة وماذا يشبه للتمييز بينهما. 7- اختبار المحتوى الغامض: نعطي للطفل كيس "حلو" بداخله "أفلام" ونطلب منه توقع ما سيظن شخص آخر أنه بداخل الكيس وهو لم ير محتوى الكيس. 8- اختبار الاعتقاد الخاطيء: يتمثل في شخصيتين تم تجسيدهما بدميتين، تقوم الأولى "سالي" بمشط شعرها وتضع المشط، لتأتي بعدها "آن" لتغيير مكانه دون علمها، ثم نطلب من الطفل تحديد مكان المشط الذي تعتقده "سالي"، (زغيش وردة، 2022)، ص (242).

بعد تطبيق هذه الاختبارات على جميع الحالات كل على حدة وبعد التأكد من فهم الطفل للتعليمية الاختبار قبل تسجيل استجاباته، تم تحويل النتائج إلى نسب مئوية ثم عرضها في جداول من أجل تحليلها ومناقشتها.

عرض النتائج وتحليلها

عرض وتحليل نتائج اختبار الاتصال اللغوي، بند المعجم:

بعد حساب النتائج المحصل عليها من تطبيق اختبار الاتصال اللغوي بند المعجم، تم تحويل النتائج إلى نسب مئوية ثم تبويبها في الجدول الموالي رقم (1).

جدول رقم (1): نتائج الحالات في اختبار الاتصال اللغوي بند المعجم

بند المعجم الحالات	السن	الاستقبال المعجمي	الإنتاج المعجمي	
			الجزء الأول	الجزء الثاني
الحالة 1: ماسي	8	100%	70%	80%
الحالة 2: أنيس	10	100%	36%	80%
الحالة 3: أمين	11	100%	68%	80%
الحالة 4: نادين	12	100%	62%	80%
الحالة 5: يوسف	11	100%	100%	90%

يلاحظ من خلال هذا الجدول أن النتائج كانت جيدة في بند المعجم، جانب الاستقبال المعجمي بالنسبة لجميع حالات مجموعة الدراسة لحصولهم جميعاً على نسبة 100%، ما يدل على أن جميع الحالات قد تمكنت من اكتساب المعجم الاستقبالي وفهمها الواضح لجميع الكلمات التي عرضت عليهم في هذا البند، وقد يرجع ذلك إلى كونهم قد يتعرضون لمعظم الكلمات المعروضة عليهم أثناء حياتهم اليومية بالتالي فهي مألفة لديهم، أو لربما قد اكتسبوها أثناء الكفالة الأطفوية في المركز النفسي البيداغوجي الذي ينتمون إليه. في حين أنهم في القسم الثاني الذي يمثل الإنتاج المعجمي في الجزء الأول، تباينت نتائجهم بين الجيدة والضعيفة، حيث بلغت 100% لدى الحالة الخامسة و70% لدى الحالة الأولى و68% لدى الحالة الثالثة و62% لدى الحالة الرابعة وكلها عبارة عن نتائج جد مرضية، ما يدل على قدرة هذه الحالات على تسمية أغلب الصور، والسبب قد يعود إلى كون أن هذه الأخيرة مأخوذة من البيئة الاجتماعية للحالات، أو قد يعود السبب إلى ما تعلمته في المركز البيداغوجي الذي يتواجدون فيه وذلك من خلال النشاطات اليومية وأثناء حصص الكفالة الأطفوية، بينما قدرت بـ36% بالنسبة للحالة الثانية وهي نتيجة جد ضعيفة مقارنة بنتائج الحالات الأخرى حيث أنها لم تتمكن من تسمية أغلب الصور، كالأجهزة الكهربائية المنزلية وبعض الأدوات الموسيقية وحتى بعض الحيوانات، والسبب قد يرجع إلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي المتدنيين للأسرة التي لم يكن باستطاعتها توفير كل ما هو مذكور في الاختبار، في حياته اليومية أو عدم تمكنه من التعرض إليها في محيطه الاجتماعي كالمركز مثلاً، أو قد يعود إلى المستوى الثقافي الضعيف للوالدين حيث أنه ربما لم ينتهيا إلى مساعدة ابنها بتعليمه الأشياء البسيطة التي تحيط به في البيت وفي محيطه رغم محاولتها فعل ما بوسعها لمساعدته في كل ما تسمح به معرفتها، بأخذه إلى المركز أو إلى الطبيب إذا استلزم الأمر ذلك أو غيره...، أو لربما يعود السبب إلى عدم تركيزه على صور الاختبار ولامبالاته لما يطلب منه مع عدم إبدائه أي اهتمام للاختبار وما يدور حوله. لكن بالمقابل كانت نتائج الجزء الثاني من اختبار الإنتاج المعجمي جد عالية بالنسبة لجميع الحالات حيث قدرت بنسبة 80% لدى الأربع حالات الأولى وبلغت 90% بالنسبة للحالة الخامسة، ربما يعود سبب نجاحها في هذا الجزء لكون الأفعال الموجودة في تلك الصور تمثل ممارسات تعبر عن الحياة اليومية للطفل بالتالي فهي مألفة لديه.

في الأخير، نستخلص أن كل حالات مجموعة الدراسة قد تحصلت على نتائج جد مرضية في اختبار الاتصال اللغوي بند المعجم، لذلك يمكن القول أن مستواها المعجمي جيداً على العموم.

عرض وتحليل نتائج اختبارات القراءة الذهنية:

بعد تحويل النتائج إلى نسب مئوية تم تبويبها في الجدول الموالي رقم (2) حسب ترتيب الاختبارات.

جدول رقم (2): نتائج الحالات في اختبار القراءة الذهنية

الاسم	السن	الاختبار 1	الاختبار 2	الاختبار 3	الاختبار 4	الاختبار 5	الاختبار 6	الاختبار 7	الاختبار 8	المجموع
ماسي	08	25%	66,66%	44,44%	00%	33,33%	100%	00%	20%	47,27%
أينس	10	25%	50%	33,33%	00%	16,66%	100%	33,33%	60%	43,63%
أمين	11	00%	72%	22,22%	25%	16,66%	83,33%	33,33%	20%	43,63%
نادين	12	25%	83,33%	33,33%	50%	16,66%	100%	33,33%	80%	56,36%
يوسف	11	50%	94,44%	66,66%	100%	33,33%	100%	100%	40%	76,36%

يلاحظ من خلال الجدول رقم (2) أن مجموع نتائج اختبارات القراءة الذهنية كانت متفاوتة ما بين نسبة (43,63%) بتقدير تحت المتوسط، ونسبة (76,36%) بتقدير جيد على العموم لدى جميع حالات مجموعة الدراسة؛ حيث قدرت أدنى درجة في الاختبار الأول الذي يمثل اختبار قراءة الأفكار بنسبة (00%) بالنسبة للحالة الثالثة "أمين" في حين ارتفعت قليلا إلى (25%) بالنسبة للحالات "ماسي"، "أينس" و"نادين" لتصل إلى الدرجة المتوسطة (50%) بالنسبة لحالة يوسف، وقد يرجع السبب في الحصول على هذه النتائج إلى درجة صعوبة الاختبار بالنسبة لجميع الحالات حيث أن معظمهم لم يتمكنوا من قراءة أفكار الآخرين فلم يتمكنوا من استنتاج النية الكامنة وراء سلوكيات الأشخاص الذين عرضوا عليهم.

أما في الاختبار الثاني الذي يمثل اختبار التعرف على الحالات الانفعالية وتقليدها فقد تحصلت فيه الحالة الثانية على نسبة متوسطة تقدر بـ (50%) حيث استطاعت تقليد معظم الانفعالات لكنها فشلت في تسميتها، أما الحالات الأولى، الثالثة والرابعة قد تحصلت على نسب مرتفعة تراوحت ما بين (66,66%) و(83,33%) على التوالي، لكن أعلى نسبة فقد تحصلت عليها الحالة الخامسة بحيث قدرت بنسبة (94,44%)، ربما يعود سبب ذلك إلى سهولة الاختبار بالنسبة لهذه الحالة.

وفيما يخص الاختبار الثالث المتعلق باختبار تفسير الحالات الانفعالية، فقد تراوحت نتائجه ما بين (22,22%) و(44,44%) بالنسبة للحالات الأربعة الأولى وهي نسب ضعيفة قد يرجع سبب الحصول عليها إلى درجة تعقيد الاختبار بالنسبة للحالات إذ أنه يحتاج لمستوى عالي من التفكير لتفسير سبب الانفعال وتخيل نهاية القصة في حين تحصلت الحالة الخامسة على نسبة (66,66%) وهي درجة فوق المتوسط قد يعود السبب إلى درجة استفادتها من النشاطات وحصص الكفالة الجيدة التي تلقتها في المركز الذي كانت فيه، وأيضا قدرتها العالية على التخيل والتفكير مقارنة بالحالات الأخرى.

أما في الاختبار الرابع المرتبط باختبار القدرة على التمويه، فقد تباينت نتائج الحالات فيه ما بين المتعدمة بنسبة (00%) بالنسبة للحالتين الأولى والثانية، وضعيفة بنسبة (25%) بالنسبة للحالة الثالثة لتصل إلى نسبة (50%) بالنسبة للحالة الرابعة وقد يعود السبب في ذلك لعدم تمكن هذه الحالات من فهم مضمون وطريقة القيام باللعبة رغم المحاولات المتكررة للشرح أي إخفاء الشيء في إحدى اليدين وراء الظهر ثم إظهارها مغلقتين أمام الطفل ليخمن أي منهما يوجد فيه الشيء الخفي، في حين تفوقت فيه الحالة الخامسة بنسبة (100%) مما يفسر شدة تركيز وفهم الحالة للعبة.

فيما يخص الاختبار الخامس المتعلق باختبار تغيير التصور، فقد كانت كل النتائج ضعيفة، إذ انحصرت بين (16,66%) بالنسبة للحالات الثانية والثالثة والرابعة و(33,33%) بالنسبة للحالتين الأولى والخامسة، وربما يعود السبب إلى عدم قدرة جميع الحالات على تصور ما يراه الآخر دون تغيير مكانه.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

لكن النتائج كانت جد مغايرة بالنسبة للاختبار السادس الذي يمثل اختبار التمييز بين الحقيقة والشبه، حيث بلغت نسبة التوفيق فيه (83,33%) بالنسبة للحالة الثالثة و(100%) بالنسبة لبقية الحالات، ما يدل على أن جميع حالات مجموعة الدراسة قادرة على التمييز بين حقيقة الشيء وما يشابهه. في حين تفاوتت نتائجهم في الاختبار السابع المتعلق باختبار المحتوى الغامض، إذ تراوحت نسبة ما بين (00%) بالنسبة للحالة الأولى إلى (33,33%) بالنسبة للحالات الثانية والثالثة والرابعة، وهي نتائج جد ضعيفة إذ لم تتمكن هذه الحالات من تخمين ما بالعلبة خاصة في الجزء الثاني من الاختبار الذي يستوجب أن يخمن ما يمكن لزميله أن يفكر فيه لإيجاد ما بالعلبة وهذا الأمر كان جد صعبا عليهم، لكن على عكس الحالة الخامسة التي تحصلت على نسبة (100%) حيث تمكنت من الإجابة على جميع الأسئلة بكل سهولة وبدون أي عناء إذ نجحت فيه بصفة جيدة.

أما بالنسبة للاختبار الثامن الذي يمثل اختبار الاعتقاد الخاطئ، كانت النتائج جد متباينة بين الضعيفة والجيدة، حيث بلغت (20%) بالنسبة للحالتين الأولى والثالثة، و (40%) بالنسبة للحالة الخامسة وهي نتائج جد متدنية مقارنة لنسبة الحالة الثانية والتي قدرت بـ (60%)، والسبب قد يعود ربما إلى عدم تمكن الحالات الأولى من التركيز على مراحل الاختبار أو عدم فهم تعليماته أو حتى عدم فهم محتواه، وذلك بعدم القدرة على تخمين جواب الطرف الآخر باعتقاد خاطئ ومخالف للحقيقة، في حين تفوقت الحالة الرابعة بنسبة (80%) وهي نتيجة جد عالية. وقد يعود السبب في هذا التفاوت إلى شدة تعقيد الاختبار إذ أنه يحتاج إلى درجة عالية من الانتباه والتركيز والتفكير.

الاستنتاج العام

بمقارنة نتائج اختبار الاتصال اللغوي بند المعجم بنتائج اختبارات القراءة الذهنية لوحظ أن كل حالات مجموعة الدراسة قد اكتسبت قدرات لغوية عالية خاصة بها وذلك بمصولها على نسب جد مرتفعة في اختبار الاتصال اللغوي بند المعجم مما يدل على اكتسابها لهذا المستوى بصفة جيدة. ومن جهة أخرى، لوحظ أن جميع الحالات قد تحصلت على نسب متباينة في اختبارات القراءة الذهنية حيث تحصلت الحالة الخامسة على أعلى نسبة والتي قدرت بـ (76,36%) تليها نسبة (56,36%) التي تعتبر فوق المتوسط ما يوحي باكتساب قدرات نظرية العقل لدى هاتين الحالتين بنسبة مقبولة نوعا ما، بينما تحصلت الحالات المتبقية على نسب منخفضة قدرت بـ (43,63%) بالنسبة للحالتين الثانية والثالثة و (47,27%) بالنسبة للحالة الأولى وهي درجات تحت المتوسط ما يوحي بعدم تمكن هاتين الحالات من اكتساب قدرات هذه النظرية بصفة جيدة، وقد يعود سبب التفاوت في درجة اكتساب قدرات نظرية العقل إلى الفروق الفردية التي تميز كل حالة عن الأخرى فيما يخص الوظائف المعرفية مثلا، كالذاكرة والانتباه والتركيز والوظائف التنفيذية التي تلعب دورا هاما في القراءة الذهنية، كما قد يعود السبب إلى نوعية البرامج والبروتوكولات المطبقة في المراكز التربوية التي كانوا فيها، بالإضافة إلى مدى استيعابهم للبرامج التي كانت تطبق عليهم والتي كانت تشمل عدة جوانب منها الجانب المعرفي الذي يقوم على تعليم عمليات المنطق والاستدلال والتفكير المنطقي، والجانب الاجتماعي الذي كان يركز على تعليم قواعد التثنية الاجتماعية وكيفية الاندماج في المحيط الاجتماعي، في حين اهتم الجانب النفسي بتعليمهم حالات التعبير عن الانفعالات حتى تمكنهم من بناء علاقات عاطفية مع الآخرين؛ بينما ساهم الجانب الأروطوفوني في تحسين الجوانب اللغوية لديهم من خلال تعليمهم كيفية تركيب الجمل والتعبير العفوي بهدف تحقيق التواصل اللفظي بنوعيه الشكلي والوظيفي.

رغم كل هذه الجهود المبذولة في المركزين، ومن خلال النتائج المحصل عليها نستنتج أن بعض الحالات فقط قد تمكنت من اكتساب نظرية العقل في حين تمكنت جميع حالات مجموعة الدراسة من بلوغ درجة جيدة في الاتصال اللغوي على المستوى المعجمي ما يؤدي إلى استنتاج أن العلاقة بين قدرة نظرية العقل بالمستوى المعجمي للغة هي علاقة نسبية لدى بعض حالات الأطفال المصابون باضطراب طيف التوحد، وهذا حسب مجموعة بحثنا.

خاتمة

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

يعاني الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد من مشكل أساسي ألا وهو الاتصالات الاجتماعية، ما قد يعيقهم عن تصور آراء الآخرين وبناء تمثيلات ذهنية عن أفكارهم وما قد يسبب لديهم قصورا في اكتساب قدرات نظرية العقل. وحسب العالم "كوهن"، فإنهم يكتسبون هذه القدرات في سن متأخرة مقارنة بأقرانهم العاديين.

ومن جهة أخرى، بين العلماء والباحثون أن هناك علاقة متبادلة بين نظرية العقل واكتساب اللغة، فلكي يطور الفرد لغته وبالأخص مستواه المعجمي، لا بد له من اكتساب أول البوادر الأولية لنظرية العقل خاصة منها ميكانيزم كاشف اتجاه البصر وميكانيزم الانتباه المشترك حيث أن اكتساب اللغة يساهم في تطوير الميكانيزمات العليا لنظرية العقل والنجاح في المهام المعقدة لنظرية العقل كالاعتقاد الخاطيء، إلا أن هذا المنظور لم يتحقق إلا نسبيا من خلال ما تم التوصل إليه في هذه الورقة البحثية، حيث بينت نتائج الدراسة أن العلاقة بين اكتساب المستوى المعجمي من الاتصال اللفظي وبين اكتساب قدرات نظرية العقل لدى مجموعة البحث هي علاقة نسبية. غير أنه لا يمكن تعميم هذه النتائج على جميع الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد لصغر حجم عينة بحثنا الممثل في خمس حالات، فالنتائج المحصل عليها تبقى نسبية لا تقتصر إلا على أفراد مجموعة بحثنا. بالتالي يمكن التحقق من ذلك بإجراء بحث آخر يشمل عددا أكبر من عينتنا.

المراجع:

- بارة. س.أ.، (2021). "اكتساب اللغة في الأرطوفونيا: تحليلها، قياسها واختبارها". الطبعة الأولى. الجزائر. دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع.
- سعودي. ف.ز.، خالد ع.، (2022). "تطور تشخيص طيف التوحد في ضوء المعايير العالمية ل: CFTMEA. DS M-5. ICD-11 دراسة تحليلية مقارنة". مجلة دراسات إنسانية واجتماعية. ج. وهران 02. المجلد 11. ع 01. 16 / 01 / 2016.
- زغيش، و. (2022). "صعوبات الاتصال اللفظي وعلاقتها بالقدرة على القراءة الذهنية (نظرية العقل)، دراسة مقارنة بين أطفال توحيدين، أطفال مبتلازمة داون، أطفال مضطربي الكلام وأطفال عاقلين"، مجلة الروايز. المجلد: 06. العدد: 01. ص ص. (233-254).
- زروالي، ل. (2017). "نظرية العقل لدى الطفل المصاب بالاضطراب التوحدي، - مقارنة نفسية معرفية-"، مجلة العلوم النفسية والتربوية، جامعة وهران(2)، الجزائر. (ص. 327-339).
- هبه الله عادل أحمد محمد. (2022). " أثر برنامج تدريبي قائم على مفاهيم نظرية العقل في تنمية بعض المهارات الاجتماعية لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد". مجلة كلية التربية بالإسكندرية - العدد الثالث والخمسون، - مايو (2022). (ص 47-73).
- Agron, L. (2014). « La Théorie de l'Esprit dans les conduites narratives chez l'enfant porteur de troubles du spectre autistique : Une étude d'intervention ». Mémoire pour obtenir le certificat de capacité d'orthophonie, université de Franche- Comté. UFC SMP- Orthophonie.
- Barre, M., (2016). « La théorie de l'esprit à travers la clinique Orthophonique. La flexibilité mentale au service du diagnostic orthophonique ». Mémoire présenté pour l'obtention du certificat de capacité d'orthophonie. Université Nice Sophia Antipolis – Faculté de Médecine - Ecole d'Orthophonie.
- Bessay, N. Trapinaud, M. (2012). « La compréhension lexicale dans l'autisme de haut niveau : Evaluation des verbes d'action et des verbes d'intention ». Mémoire présenté pour l'obtention du certificat de capacité d'orthophonie. Claude Bernard Lyon1.

- Brin, F. Courrier, C. Lederlé, E. Masy, V. (2004). « Dictionnaire d'orthophonie », deuxième édition, Ortho édition, France.
- Lévy, M., Vergnaud. F., (2016). « Étude des conduites narratives d'enfants porteurs de troubles du spectre autistique ». Sciences cognitives. Académie de Paris. Université Paris VI Pierre et Marie Curie, Mémoire pour le certificat de capacité d'Orthophonie.
- Cohen, B.S. Nadel, J., (1999). « La cécité mentale dans l'autisme ». In : Enfance, tome 52, n° 3, 1999. Comment l'esprit vient aux enfants, document généré le 24/09/2015.
- Rondal, J.A. Xavier. S., (2003). « Troubles du langage, Bases théoriques, diagnostic et rééducation ». Belgique. Edition Mardaga.
- Stipanovic, A. Lefebvre, M.P. Nolin, P. Paquette, M. Lesage, J. (2016). « La relation entre trouble primaire du langage et la théorie de l'esprit : Perspective ». Le journal sur les handicaps du développement, Volume 22, Number 2, 2016, Ontario Association on Developmental Disabilities.
- Valeri, G. Speranza, M. (2009). « Modèles neuropsychologiques dans l'autisme et les troubles envahissants du développement ». [Modlesneuropsychologiques2009.pdf](#)
- <https://applications.emro.who.int/docs/WHOEMMNH215A-ara.pdf?ua=1>